

Original Article

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या : एक सामाजिक अभ्यास

Dr. Dinesh Yadavrao Parkhe

Head dept. of Economics

Patpanhale Arts, Commerce and Science College

Tal- Guhagar, Dist- Ratnagiri

Manuscript ID:

प्रस्तावना :-

JRD -2025-170217

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 2|

Pp. 92-95

February 2025

Submitted: 11 Jan. 2025

Revised: 20 Jan. 2025

Accepted: 23 Feb. 2025

Published: 28 Feb. 2025

भारतीय अर्थव्यवस्था हि विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था हि कृषी प्रधान अर्थव्यवस्था समजली जाते त्यामुळे कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे समजले जाते.आजही एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्या शेती व शेती आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे आपल्या देशातील बहुतांश शेती व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून आहे.अन्नधान्याचा पुरवठा,रोजगार निर्मिती,सरकारी उत्पन्नाचे साधन आणि परकीय चलन मिळवून देणारा उद्योग म्हणजे शेती आहे. शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मुल आधार आहे. शेतीत प्रामुख्याने ज्वारी, गव्हा, तांदूळ, बाजरी.

ऊस, कापूस, मिरची, मका, कडधान्य, तेलबिया या जीवनावश्यक उत्पादनाबरोबरच कांदा हे महत्वाचे पिक तिन्ही हंगामात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे कांदा पिकाने शेती व त्याच्याशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला आहे.त्यामुळे कांदा या पिकाकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले जाते.कांदा हे पिक प्रामुख्याने नाशिक,अहिल्यानगर,धुळे,पुणे,सातारा,जळगाव,सोलापूर व संभाजी नगर आणि इतरही जिल्ह्यात थोड्या फार प्रमाणात घेतले जाते. हे पिक घेतांना शेतकऱ्याला अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागते.सध्या महाराष्ट्रात एकूण १४.८६ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र लागवडी खाली आहे त्यापैकी कांदा लागवडीखाली ५, २४,५२७ हेक्टर क्षेत्र या पिकाखाली आहे. यापैकी ११.२९ दशलक्ष हेक्टरवर खरीप पिके, २.५९ दशलक्ष हेक्टरवर लेट खरीप तर ०.९८ दशलक्ष हेक्टरवर रब्बी पिके घेतली जातात.

कांदा हे पिक खरीप,लेट खरीप आणि रब्बी हंगामात घेतले जाते.देशात महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात केंद्रस्थानी आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी घसरत्या किमतीमुळे हैराण झाले आहेत.त्याचा फटका लोकसभा निवडणूक २०२४ ला तत्कालीन सरकारला बसला आहे.

अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मुलाखतीतून कांदा भाव घसरल्यामुळे कांदा लागवडीखालील क्षेत्रात घट झाल्याचे मान्य केले आहे.कांदा उत्पादन घेतांना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.त्यामध्ये हवामानातील बदल,पाणी टंचाई,अपुऱ्या साठवणूक व्यवस्था,अस्थिर बाजारभाव आणि सरकारची शेतीविषयी उदासीनता या सारख्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.कांदा पिकाच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाचा विचार करता बाजार भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे असे म्हटले जाते की,"भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो,कर्जात जगतो आणि कर्जातच मारतो". त्यामुळे या शेतकऱ्या समोर समस्यांचा डोंगर आहे.त्याकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नाही तर त्यांच्या जीवाशी खेळते या कडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढायला वेळ लागणार नाही म्हणून अभ्यासकाने "महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या".जाणून घेवून त्यावर उपाय सुचविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी या विषयाची निवड केली आहे.

मुख्य शब्द:- कांदा पीक,शेती व्यवसाय,मानवी जीवन,अत्याधुनिक ज्ञान आणि तंत्र ज्ञानाचा वापर.

Quick Response Code:

Website:

<https://jrdrv.org>

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited

Address for correspondence:

Dr. Dinesh Yadavrao Parkhe, Head dept. of Economics, Patpanhale Arts, Commerce and Science College Tal- Guhagar, Dist- Ratnagiri

How to cite this article:

Parkhe, D. Y. (2025). महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या : एक सामाजिक अभ्यास . Journal of Research and Development. 92-95.

Access this article online

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

१. कांदा उत्पादनाचे अर्थशास्त्र अभ्यासणे.
२. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे.
३. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाय सुचविणे.

संशोधन पद्धती :-

संशोधनाच्या अभ्यासासाठी पूर्णपणे प्राथमिक व दुय्यम संकलन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. यात काही शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या त्याच बरोबर विविध वर्तमान पत्रे, पुस्तके, मासिके आणि इन्टरनेट वरील संबंधित वेबसाईट इ. चा संदर्भ म्हणून वापर करण्यात आला आहे.

कांदा उत्पादनाचे अर्थशास्त्र :-

कांदा हे भारतीय संस्कृतीतील एक अविभाज्य घटक आहे कांद्याशिवाय अनेक भारतीय पदार्थांची कल्पना करणे ही शक्य नाही त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन आणि त्याचे अर्थशास्त्र म्हणजेच त्याचा उत्पादन-खर्च जाणून घेणे शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्राहकांसाठी अतिशय महत्वाचे ठरते. कांदा उत्पादन अर्थशास्त्रात कांद्याच्या लागवडीपासून ते विक्री पर्यंत येणारा खर्च, मिळणारे उत्पन्न आणि नफा याचा विचार करणे अभिप्रेत असते. यात पुढील घटकांचा समावेश होतो.

१. उत्पादन खर्च :- बी-बियाणे, खते, कीटक नाशके, मजुरी, पाणी आणि इतर लागवडीचा खर्च.
२. उत्पादन :- प्रति हेक्टर किती उत्पादन होते.
३. बाजारभाव :- कांद्याची मागणी-पुरवठा यावर आधारित बाजारभाव.
४. विक्री :- कांद्याची विक्री कुठे आणि कशी केली जाते.
५. साठवणूक :- काढणीनंतर कांद्याची योग्य प्रकारे साठवणूक करणे आवश्यक आहे.
६. जमीन :- कांदा लागवडीसाठी योग्य प्रकारे जमीन तयार करणे, तिची मशागत करणे, खात घालणे आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते.

वरील घटकांच्या आधारे कांदा उत्पादनाचे अर्थशास्त्र पुढील तक्त्या वरून लक्ष्यात येईल.

तक्ता क्र. १

कांदा उत्पादनाचे अर्थशास्त्र (खर्च-उत्पादन) प्रति एकर

अ.क्र.	उत्पादन खर्च (रु.मध्ये)	उत्पादन (क्विंटल मध्ये)
१	बि-बियाणे -५,००० ते १०,०००	-
२	खते- १०,००० ते १५,०००	-
३	मजुरी- २०,००० ते २५,०००	-
४	पाणी- ५,००० ते १०,०००	-
५	इतर खर्च(औषधे व वाहतूक)-५,००० ते १०,०००	१०० ते २०० क्विंटल प्रति एकर
६	एकूण खर्च- ४५,००० ते ७५,०००	-

संदर्भ- शेतकरी मुलाखतीद्वारे

(कांदा उत्पादन खर्चाची आकडेवारी - जमिनीचा आकार पाण्याची उपलब्धता, वापरलेले तंत्रज्ञान, मजुरीचे आणि कांद्याला बाजार पेठेत मिळालेले बाजारभाव यावरून कमी अधिक होवू शकते.)

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या :-

महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने अनियमित व अल्प प्रमाणात पडणारा पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, साठवणूक सुविधांचा अभाव, बाजार भावातील चढ-उतार आणि शासकीय धोरणे यासारखी कारणे जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ज्या समस्या आहेत त्याचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे :-

१. उत्पादन खर्च :- कांदा उत्पादनाचा खर्च खूप जास्त असतो. त्यात बि-बियाणे, खते, कीटक नाशके, मजुरीचे वाढते दर, आणि वाहतूक खर्च ही मोठी समस्या आहेत.
२. पाणी टंचाई :- अनियमित आणि अल्प प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे कांद्याच्या पिकाला पाण्याची कमतरता भासते ज्यामुळे उत्पादन घटते.
३. बाजार भावातील चढ-उतार :- कांद्याच्या बाजार भावात नेहमी चढ-उतार होत असतात कधी कांद्याचे भाव खूप कमी होतात तर कधी खूप वाढतात यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

४. साठवणुकीच्या समस्या :- कांद्याचे उत्पादन झाल्यानंतर साठवणूक योग्य प्रकारे न झाल्यास ते लवकर खराब होतात त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
५. शासकीय धोरणे :- शासनाची धोरणे नेहमी शेतकरी विरोधी असतात असा शेतकऱ्यांचा नेहमी आरोप आहे कारण सरकार काही वेळा निर्यात बंदी करतात तर कधी आयातीला परवानगी देतात.सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी नुकसानीला सामोरे जावे लागते.
६. कर्जबाजारीपणा :- शेतकऱ्या समोरील हि अतिशय महत्वाची समस्या आहे कारण कांदा पिकला उत्पादनानंतर योग्य किंमत न मिळाल्याने शेतकऱ्याचा त्यातून खर्च भरून निघत नाही त्यामुळे तो कर्जबाजारी होतो व पुढील वर्षी पिकासाठी पुन्हा कर्ज मिळत नाही.
७. साठवणूक सुविधेचा अभाव :- कांद्याचे उत्पादन हंगामाच्या वेळी एकदम होते त्यावेळी मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडून कांद्याच्या किमती कमी होतात अशा कमी किमतीला कांद्याची विक्री करणे शेतकऱ्याला परवडत नाही पण साठवणुकीचा अभाव असल्याकारणाने कमी किमतीला हंगामातच विक्री करावी लागते आहेत त्या अपुऱ्या व अद्ययावत नाहीत.
८. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हि एक गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.विविध अभ्यास आणि बातमीनुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे.प्रामुख्याने नाशिक,धुळे,अहिल्यानगर,सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यात हे प्रमाण अधिक आहे.
९. बदलते हवामान :- हवामानातील बदलामुळे बेमोसमी कालावधीत अतिवृष्टी,गारपीट यामुळे कांदा पिकाचे नुकसान होते त्यामुळे शेतकऱ्याचे मानसिक संतुलन बिघडते हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जातो.
१०. सामाजिक आणि मानसिक समस्या :- सामाजिक दबाव आणि कुटुंबाच्या अपेक्षामुळे शेतकऱ्यावर ताण येतो,मानसिक तणाव आणि नैराश्य यामुळे शेतकरी आत्महत्येकडे खेचले जातात शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे समाजाचा नकारात्मक दृष्टीकोन असल्याने त्यांना मानसिक आधार मिळत नाही.
११. विजेचा लपंडाव :- शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी २४ तास व पूर्ण क्षमतेने विजेची आवश्यकता असते.मात्र विजेची टंचाई व दुरुस्तीची कारणे देत पुढ्या सुरळीत नसतो त्यातच कधी रात्रीची तर कधी दिवसाची लाईट असते त्यामुळे शेतकऱ्याला पाणी देताना समस्या येतात व त्यातून पिक करपते आणि उत्पादनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो.

वरील प्रकारच्या वेगवेगळ्या समस्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना :-

अलीकडील काळात भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्या समोर अनेक समस्या आहेत त्या कमी करणे आवश्यक आहे तरच शेतकऱ्याचे जीवनमान व राहणीमान सुधारू शकेल.त्यासाठी उपाय योजना सुचविण्यात आल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे :-

उत्पादन वाढविण्यासाठी उपाय :-

- ❖ उच्च प्रतीचे बियाणे- उच्च प्रतीचे आणि रोग प्रतिकारक बी-बियाणे वापरल्यास उत्पादन वाढते.
- ❖ आधुनिक तंत्रज्ञान- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जसे की,ठिबक सिंचन, मल्लिंग,लागवड यंत्र आणि जैविक खते वापरल्यास उत्पादन वाढते.
- ❖ योग्य व्यवस्थापन-पिकाची योग्य वेळी लागवड,खुरपणी,पाणी देणे आणि काढणी केल्यास उत्पादन वाढते.

बाजारात योग्य भाव मिळण्यासाठी :-

- ❖ साठवणूक सुविधा-कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी योग्य शीत गृहे, कांदा चाळ उपलब्ध असल्यास जेव्हा भाव वाढतात तेव्हा शेतकऱ्याला कांदा विकत येतो.
- ❖ मार्केटिंग-शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून मार्केटिंग केल्यास त्यांना चांगला भाव मिळू शकतो.
- ❖ शासकीय हस्तक्षेप-सरकारने कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.

इतर उपाय :-

- ❖ पाणी व्यवस्थापन- कांद्याला पाण्याची जास्त गरज असते त्यामुळे पाण्याची सुनिश्चितता करणे आवश्यक आहे.
- ❖ रोग आणि कीड नियंत्रण- कांद्यावर पडणाऱ्या रोग आणि किडीचे नियंत्रण करण्यासाठी वेळीच उपाय करणे आवश्यक आहे.
- ❖ हवामान विषयी अद्ययावत माहिती- हवामान बदलची अद्ययावत माहिती हवामान विभागाकडून वेळीच उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्याला त्यावर उपाय योजना करणे शक्य होईल.
- ❖ सरकारी योजना- सरकारने शेतकऱ्यासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत उदा.कृषी पिक विमा योजना,दुष्काळ निवारण योजना आणि नुकसान भरपाई योजना यासारख्या अनेक योजना आहेत त्याचा शेतकऱ्यांनी वेळो वेळी लाभ घ्यावा.

दीर्घकालीन योजना :-

- ❖ कृषी संशोधन- कांद्याची नवीन वाण विकसित करण्यासाठी आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी संशोधन आवश्यक आहे.
- ❖ शेतकरी शिक्षण आणि प्रशिक्षण- शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धती आणि तंत्रज्ञाना बद्दल शिक्षण व प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

❖ सहकारी संस्था- शेतकऱ्यांनी एकत्रित येवून सहकारी संस्था स्थापन केल्यास त्यांना अनेक समस्यांवर मात करता येईल. उदा. एकत्रित यंत्र सामग्री खरेदी करणे व वापरणे, पाणी वाटप संस्था, वाहतूक व्यवस्था आणि साठवणूक व्यवस्था यासारख्या समस्या सहज सोडविता येईल.

वरील प्रकारच्या विविध उपाय योजना शेतकऱ्यांनी केल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष :-

महाराष्ट्रामध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती अनेक वर्षांपासून नाजूक व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांनी बनून राहिली आहे. कांदा हे महाराष्ट्र राज्यातील महत्वाचे पिक असून लाखो शेतकरी व शेत मजूर यावर आपली उपजीविका चालवतात मात्र कांदा उत्पादकांना अनेक जटिल समस्यांचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक होते. यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाला अनुदाने, स्वतंत्र कांदा पिक विमा योजना, कांद्याचा किमान खर्च भरून निघावा यासाठी कांदा पिकला हमी भाव योजना या सारख्या उपाय योजना केल्यास नक्कीच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होतील आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

संदर्भ :-

१. कांदा उत्पादन तंत्र- महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग कार्यालय, पुणे.
२. कांदा लागवड आणि व्यवस्थापन – राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्र नाशिक.
३. कांदा-एक नगदी पिक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी जिल्हा-अहिल्यानगर.
४. कांदा उत्पादन आणि पणन- डॉ. डी. पी. गायकवाड.
५. कृषी जागरण:- <https://www.krishijagran.com>
६. महाराष्ट्रातील शेती समस्या आणि उपाय-महाराष्ट्र शासन विभाग.
७. अॅग्रोवन <https://agrowonepaper.esakal.com>
८. Shetkari mitra <https://shetkarihighschool.blogspot.com>
९. बळीराजा <https://www.balirajayoutube.com>